

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

YUZ VA OBYEKT TASVIRI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMLARINING ZAMONAVIY TAXLILI

1. G'afforov Nuriddin Yorqin o'g'li (*assistent, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: mrgaffarov28@gmail.com*),
2. Rasulmuxamedov Muxamadaziz Maxamadaminovich (*f.m.f.n, dotsent- Toshkent davlat transport universiteti, - E-mail: mrasulmuxamedov@list.ru*),
3. Azimov Abdulhay Abdulatif o'g'li (*assistent, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: azimovabdulhay1915@gmail.com*)

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson yuzi va obyektning aniqlashga asoslangan tizim texnologiyalari muhokama qilinadi. Tizim texnologiyalarni qay tartibda ishlashi va yuzni aniqlashdagi masalalari tanishtirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yuzni aniqlash, Biometrik, NeoFace Suit, Cognitec FaceVACS, FaceVACS-DBScan with Examiner, OpenCV, TensorFlow.

Annotation: This article discusses system technologies based on human face and object detection. The way the system works and the issues of face recognition are introduced.

Keywords: Face Recognition, Biometrics, NeoFace Suit, Cognitec FaceVACS, FaceVACS-DBScan with Examiner, OpenCV, TensorFlow.

Kirish: Inson yuzlarini kompyuter orqali tanib olish bo'yicha birinchi yopiq tajribalar 1960 yillarda boshlangan. O'sha paytda olimlarning asosiy muammolari - kompyuterlarning odamning yuzidagi turli xil ifodalarni va yoshga bog'liq o'zgarishlarni aks ettira olmasligi, shuningdek jarayonning past avtomatizatsiyasi. 20-asrning oxirida tadqiqotlar yangi bosqichga ko'tarildi, keyinchalik kompyuterlar fotosuratlarini tahlil qilishda odamlarni bir necha tomondan "tanib olishni", soqol, mo'ylov, kosmetika va boshqa "shovqinlarga" munosabat

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bildirmaslikni o'rgata boshladilar. Ushbu jarayon bugungi kungacha davom etmoqda - dunyoda 100% hollarda ishlaydigan va tanib olishning yuqori aniqligini ta'minlaydigan tizim yo'q. Biroq, 21-asrning boshlarida texnologiya qadam tashladi va 3D skanerlashga asoslangan yuzni aniqlashning yangi usuli paydo bo'ldi [1].

Asosiy qism: Shaxsni aniqlash maqsadida yuzni identifikatsiyalash masalasi turli soxalarda ko'plab ko'rinishlarga ega. Mazkur texnologiyaga yuqori qiziqish jamoat xavfsizligi muammolari, inson-mashina muloqot interfeyslarining rivojlanishi ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarini foydalanuvchilarni talablaridan kelib chiqib: SDK (Software development kit), API (Application programming interfeys), ochiq yoki yopiq tizimli kutubxona, dasturiy ilova yoki tayyor apparat-dasturiy majmua ko'rinishida yetkazib bermoqdalar.

NeoFace Suit. NeoFace Suit - bu tizim 30 yildan buyon biometrik texnologiyalar bilan shug'ullanib kelayotgan NEC korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. NEC kompaniyasi yuz orqali tanib olishdan tashqari barmoq izlari, kaft va ko'z orqali tanib olish tizimlarini ham ishlab chiqqan. NeoFace Suit majmuasi videokamera (IP va analog), video taxlil qilish serveri va ma'lumotlar bazasidan tarkib topgan. NeoFace Suit videokuzatuvdan tashqari ruxsatlarni nazorat qilish va boshqarish kabi masalalarni ham hal qiladi.

Cognitec FaceVACS - ushbu tizim Cognitec kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, yuzni tanib olishga oid bir qancha masalalarda boshqa kompaniyalar bilan rakobatlashadi. Uning eng asosiy afzalligi katta hajmli ma'lumotlar bazasida samarali ishlashidir [5]. Bundan tashqari FaceVACS tizimi quyidagi xizmatlarni taklif qiladi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

FaceVACS-DBScan with Examiner - turli manbalardan kelayotgan tasvirlarni ko'p millionli ma'lumotlar bazasidagi tasvirlarga solishtirgan holda tekshiradi. Examiner esa tasvir sifatini oshirish va boshqarishda yuqori ko'rsatkichga ega vositalarni taklif qiladi.

FaceVACS-VideoScan - joriy vaqtda kelayotgan videooqimdan yoki videofayldan inson yuz soxasini ajratib oladi, uni kuzatadi, tanib oladi va tahlil qiladi.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) - Intel kompaniyasi tomonidan 2000 yilda ishlab chiqilgan ochiq tizimli bepul kutubxona bo'lib, u kompyuter ko'rish, tasvirlarga raqamli ishlov berish kabi masalalarni yechishga yordam beradi. Ushbu kutubxona C/C++, Python, Java, Ruby, Matlab, Lua kabi dasturlash tillariga integratsiya bo'ladi. Windows, Mac OS, Unix, iOS, Android, CUDA, OpenCL kabi platformalarda ishlaydi.

OpenCV 2500 dan ziyod klassik va eng zamonaviy algoritmlar bilan boyitilgan. Statistika ko'ra OpenCV 47 mingdan ortiq dasturchilar tomonidan foydalanilgan bo'lib, 14 million marta internetdan yuklab olingan. OpenCV quyidagi xususiyatga ega ilovalarni yaratish mumkin:

- joriy vaqtdagi videodan yuz sohasini aniqlash;
- yuz tasviri orqali shaxsni tanib olish;
- bazadagi tasvirlar bilan solishtirish;
- ob'ektni 2D va 3D modellarni yasash;
- tasvirni segmentlash va tanish;
- joriy vaqtdagi videodan xarakatdagi ob'ekt joyini aniqlash;
- tana xarakatlari orqali shaxsni tanish.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TensorFlow - bu turli xil vazifalarda ma'lumotlar oqimini dasturlash uchun Google-ning ochiq manbali mashina o'rganish asosidir. Grafikdagi tugunlar matematik operatsiyalarni ifodalaydi, grafik qirralari esa ular o'rtasida bog'langan ko'p o'lchovli ma'lumotlar massivlarini (tensorlarni) ifodalaydi.

TensorFlowni ishlab chiquvchilarga Machine learning va Deep learning yaratishga va o'rnatishga imkon beradigan keng qamrovli, moslashuvchan ekotizim vositasidir, kutubxonalari va jamoat resurslaridan iborat ochiq platforma sifatida tavsiflasak bo'ladi [6].

TensorFlow-ni ishlab chiquvchilar orasida eng maqbul kutubxonaga aylantiradigan ba'zi eng yaxshi xususiyatlar:

- U abstraksiyaning bir nechta darajalarini va turli xil API-larni taqdim etadi, bu esa modellashtirishni osonlashtiradi.
- Modellarni Python, JavaScript yoki Swift kabi turli xil dasturlash tillaridan foydalangan holda o'qitish mumkin.
- TensorFlow ish stoli, mobil, veb yoki hatto bulutli bo'lishidan qat'i nazar, ML modellarini joylashtirish uchun turli xil platformalarni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa. Yuz va ob'ektni aniqlash masalasi inson o'zi ishtirok etmasdan, faqatgina tizim xolatiga javob qaytaradigan turli avtomatlashgan tizimlarda yetarlicha keng tarqalgan. Masalan, tizim ma'lumotlar bazasida shaxslar to'plamidan shaxsni aniqlamoqchi bo'lganda. Yuz, uning qismlari va mimikasini tanib olish kabi yuqori darajadagi masalalarni yechish uchun aniqlash masalasini bajarishi zarur. Tizim masalalarni hal qilishning dasturiy jixatdan amalga oshirilishi kerak bo'lgan quyidagi bloklardan tashkil topadi:

- yuz va ob'ekt tasviridan fazoviy belgilarini ajratib olish bloki.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

- tasvirlar bazasini shakllantirish bloki.

Bu yerda yana tanib olish algoritmlarini o‘qitish protseduralari ham amalga oshiriladi, ularning mohiyati bazada mavjud bo‘lgan ma’lumotlarni taxlil qilish asosida aniq bir algoritm parametrlarini sozlashdan iboratdir.

REFERENCES

1. Т.А. Хо‘jaqulov., N.T.Malikova. Sun‘iy intellekt. (O‘quv qo‘llanma). - T.: "Aloqachi", 2019, 192 b.
2. Раджабов С.С., Нарзуллаев О.М., Солижонов Ж.Д. Модел виделения признаков изображения литса при идентификации личности //Нейрокомпьютери и их применение: Тез. докл. ХВИ Всеросс. науч. конф. 13 марта 2018. - Москва, 2018.-С. 175.
3. Машинное обучение и Tensorflow. (Серия «Библиотека программиста»)- СПб.: Питер, 2019. - 336 с.
4. Отслеживание лис в реальном времени в браузере с использованием TensorFlow.js. <https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/544846/>
5. Знакомство с машинным обучением в браузере <https://www.tensorflow.org/resources/learn-ml/basics-of-tensorflow>

